

TOSHKENT VILOYATINING TIPIK BO'Z TUPROQLARI SHAROITIDA ORGANIK PAXTA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

E.O.Ochilova

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ITI tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Maqolada organik paxta yetishtirish jarayonida biostimulyatorlar qo'llashning o'simlik o'sishi va rivojlanishi hamda hosildorlikka ta'siri bo'yicha ma'lumotlar bayon qilingan.*

***Kalit so'zlar:** stimulyator, o'simlik bo'yi, hosil shohi, ko'sak, barg, hosildorlik, organik paxta.*

***Annotation.** The article describes information on the effect of biostimulants on plant growth and development and productivity during organic cotton cultivation.*

***Key words:** stimulator, crop height, sympodial branches, bud, leaf, productivity, organic cotton.*

***Аннотация.** В статье представлены сведения о влиянии биостимуляторов на рост, развитие и продуктивность растений при выращивании органического хлопка.*

***Ключевые слова:** стимулятор, высота растений, симподиальные ветви, коробочка, лист, урожайность, органический хлопок.*

Kirish. Bugun jahonda tuproq unumdorligini asrab qolish ustida turli tajribalar olib borilmoqda. Ammo, aholi soning ortib borishi qishloq xo'jaligi yerlaridan yanada ko'proq hosil olish uchun turli kimyoviy vositalar qo'llanilishi tuproq, suv va atrof-muhitni zaharlayapti. Buning natijasida, yetishtirilgan mahsulotlar inson salomatligiga salbiy ta'siri xavfli kasalliklar aniqlangan bemorlar sonining ortib borishi bilan kuzatilmoqda. Shu sababli, bugungi kunda butun dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi, jumladan, ekologik toza paxta xom-ashyosi yetishtirishga ham talab ortmoqda. Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va tayyorlashning organik usuliga bo'lgan talab yuqori suratlarda oshib bormoqda.

Hozirgi paytda aynan organik usulda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish metodologiyasini yanada takomillashtirish, tabiiy ekotizimga zarar bermasdan tuproq mikroorganizmlari, florasini va faunasini asrash, tuproq hosildorligini o'z kuchi bilan oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida organik stimulyatorlar qo'llagan holda chigitni ertagi va sog'lom undirib olish, o'simlikning jadal o'sishi va rivojlanishini ta'minlash, yuqori va sifatli organik paxta hosili yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifasi: g'o'zaga mineral o'g'itlar va kimyoviy zaharli pestitsidlar qo'llamasdan biostimulyatorlar bilan organik paxta yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

chigitning unib chiqishini dala sharoitida aniqlash;

Naturcare, Aminol forte 20, Fosnutren 20 R, Humiforte, Kadostim organik stimulyatorlarining chigitga ekish oldidan hamda g'o'zaning shonalash-gullash va hosil tugish davrlarida qo'llashning o'simlik o'sishi va rivojlanishiga ta'sirini o'rganish;

g'o'zaning quruq massasi, barg yuzasi, barg indeksi, fotosintez so'f mahsuldorligini aniqlash;

g'o'zada hosil elementlarining to'kilishini hisoblash;

tuproq mikroorganizmlari faoliyatiga va g'o'zaning biokimyoviy jarayonlariga organik stimulyatorlarning ta'sirini aniqlash;

organik paxta hosilini, tolaning sifat ko'rsatkichlari va chigit moydorligini aniqlash;

organik paxta yetishtirishda Naturcare, Aminol forte 20, Fosnutren 20 R, Humiforte, Kadostim stimulyatorlarini qo'llashning iqtisodiy samaradorligini baholash.

Tajriba usullari. Ilmiy tadqiqot ishida dala tajribalarini o'tkazish, tahlillar, fenologik kuzatuvlar va hisoblashlar O'zPITIda qabul qilingan "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" va "Metodika polevnykh opytov s xlopchatnikom" uslubiy qo'llanmalariga muvofiq olib boriladi va "O'sishni sozlovchi moddalarni davlat sinovidan o'tkazish bo'yicha qisqacha uslubiy ko'rsatmalar" (M.:1984) dan foydalaniladi, olingan ma'lumotlarga matematik statistik ishlov berish B.A.Dospexov uslubiga muvofiq amalga oshiriladi.

Olingan natijalar. Organik paxta hosili yetishtirish uchun qo'llanilgan Naturcare, Aminol forte 20, Fosnutren 20 R, Humiforte, Kadostim preparatlari g'o'zaning rivojlanishi, ko'saklarning shakillanishi va ochilishiga hamda hosil elementlari to'kilishining kamayishiga ijobiy ta'sir qildi. Biopreparatlar qo'llanilgan g'o'zaning balandligi nazoratga nisbatan o'g'itsiz variantda 2,8 sm ga va o'g'itli variantda nazoratiga nisbatan 3,2 sm yuqori bo'ldi, hosil shoxlar soni ham o'g'itsiz variantda 0,6 dona bo'lsa mineral o'g'itlar qo'llanilgan variantda 0,5 donaga ortdi, ko'saklar soni o'g'itsiz yetishtirilgan variantda nazoratga nisbati 0,7 donaga ortib 6,0 dona, o'g'it qo'llanilgan variantda esa 0,4 donaga ortib 6,8 donani tashkil etgan. Ochilgan ko'saklar soniga ham samarali ta'sir ko'rsatdi va 39,5 sentner paxta hosili olindi va bu nazoratga nisbatan 4,0 sentnerga yuqori bo'ldi. Olingan paxta xomashyosi tahlil qilinganda organik paxta talablariga mos ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida organik paxta yetishtirishda Naturcare, Aminol forte 20, Fosnutren 20 R, Humiforte, Kadostim biopreparatlar qo'llab 2019-2023 yillar tajriba sinovlari o'tkazildi va ekologik toza paxta hosili yetishtirishga erishildi. Paxta tolasi sifat ko'rsatkichlari "Control union" tashkiloti tomonidan organik toza deb baxolandi va sertifikat bilan tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2017 yil 13- dekabrda PQ-3432-sonli "Qishloq xo'jaligining mavjud imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanish, soxada iqtisodiy isloxlarni yanada chuqurlashtirish, ilm-fan yutuqlari va inovatsion yangiliklarni tizimli joriy etish va oziq ovqat havfsizligini ta'minlash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida".
2. 2020 yil 18-mayda PF-5995-son "Qishloq ho'jaligi maxsulotlarining sifat va havfsizlik ko'rsatkichlarinhalqaro standartlariga muvofiqligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida".
3. Abdualimov Sh.X. Biostimulyatorlar bilan ishlov berilib chigit ekish me'yorini kamaytirish / Fermer xo'jaliklarida paxtachilik va g'allachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami.-Toshkent,-2006.-B. 286-290.
4. Abdualimov Sh.X. Kuzgi bug'doyda Unum stimulyatorini qo'llash / Fermer xo'jaliklarida paxtachilik va g'allachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari xalqaro ilmiy-amaliy kanfrensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami. –Toshkent, 2006. –B. 275-278.
5. Abdualimov Sh., Abdullayev F., Asqarov H. G'o'zada gumin asosli stimulyatorlarning o'simlik o'sishi va paxta hosiliga ta'siri//Agroilm jurnali.-2022.-№3(81).-B. 4-6.
6. Abdualimov Sh., Davletova Z.I. Naykl stimulyatorining g'o'zani quruq massasiga va hosil elementlari to'kilishiga ta'siri//International scientific journal science and innovation special issues "actual issues of agricultural development: problems and solutions", June 2023.-B. 436-439.